

ФИНАНСОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АССОЦИАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

МАОФЭО
IAEFEEI

ФОРСАЙТ ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
VS ДЕКЛАРИРУЕМОЕ НОВАТОРСТВО

ФОРСАЙТ ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ VS ДЕКЛАРИРУЕМОЕ НОВАТОРСТВО

Том 4

Сборник материалов по итогам Международной
научно-методической конференции

*Под общей редакцией Е.А. Каменевой,
М.А. Селивановой, Н.И. Киселевой*

Том 4

КНОРУС

КНОРУС

9 785406 136003

ФОРСАЙТ ОБРАЗОВАНИЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИЙ VS ДЕКЛАРИРУЕМОЕ НОВАТОРСТВО

**Сборник материалов по итогам
Международной научно-методической конференции**

Том 4

*Под общей редакцией
Е.А. Каменевой, М.А. Селивановой, Н.И. Киселевой*

КНОРУС
Москва
2024

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МИРОВЫХ ТРЕНДОВ КАК СРЕДСТВО СИНТЕЗА СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В Четвертой научно-технологической революции (НТР) знания и интеллект выступают решающими факторами научно-технологического прогресса (НТП) [1]. Человеческий потенциал – устойчивое конкурентное преимущество России. Человеческие ресурсы могут служить мощным фактором производства и технологической безопасности РФ, замещающим недостающие факторы капитала и новых технологий в период геополитико-экономического кризиса и отсечения РФ от мировых финансовых и товарных рынков, а также трансграничного сотрудничества в НИОКР.

Образование как процесс передачи знаний играет значимую роль в улучшении качества человеческого потенциала. Во всех странах вложения в эту сферу растут [1]. Образование в РФ отличалось исторически высочайшим уровнем вовлеченности и качества подготовки учащихся на всех ступенях. Качество снижается в нескольких измерениях образования. Кроме того, образование отходит от главной его миссии в социально-экономической системе – формирования шкалы ценностей, воспитания людей мыслящих и творческих [9], тогда как эти характеристики человеческого потенциала определяют, по нашим выводам, степень превосходства на долгий период [5].

В связи с этим вопросы совершенствования образования представляют научный и практический интерес. Успешное решение возможно при условии анализа образования как системы в окружении других систем.

Системный анализ современных мировых трендов направлен на идентификацию (1) глобальных вызовов; (2) силы и слабости российского образования; (3) направлений повышения качества образования в России как системы, отвечающей современным требованиям НТП и задачам формирования высоконравственных, духовно богатых творческих людей [9].

Методы и материалы исследования

Образование рассматривается нами в системном мире как система – целостность компонентов, различающихся по структурно-функциональным характеристикам: а) образовательные организации; б) проекты институциональной реорганизации, совершенствования курсов и программ; в) процесс передачи знаний вместе с воспитанием индивидов; г) особая научно-образовательная социокультурная среда (мораль, ценности, честность/честь, дух творчества, поиск смысла [9]). Согласно системной экономической парадигме [4] взаимодействия между объектными, процессными, проектными и средовыми компонентами представляют собой взаимный обмен ресурсами и способностями, которыми они обладают и передают контрагенту для исполнения функций в системе.

Предмет анализа – характеристики деятельности звеньев в системе российского образования с точки зрения проблемной ситуации [10]. Применены методы бенчмаркинга, статистического и графического анализа, экспертные методы, обобщение исторического опыта, интуиция, логические заключения. Использованы данные официальной статистики, известных зарубежных организаций.

Результаты

Современные тренды мировой экономики в эпоху Четвертой НТР

Роль образовательной системы – препарировать специальным целевым образом накопленные знания и передавать их ученикам с целью (1) воспитать личностные качества; (2) подготовить человека к жизнедеятельности в современном мире, усложняющемся по всем его характеристикам, не только технологическим, но социокультурным, моральным и др. Тогда для того чтобы построить правильно учебный курс дисциплины и процесс обучения, привлечь необходимые средства, важно познать особенности изменчивого мира как мира систем, а также национальной системы в эпоху НТР.

Системный анализ направлен на познание объекта анализа, образовательной системы как целостности и ее компонентов в рамках систем более высокого порядка, страны и мира. Преподавание системного анализа и ряда других дисциплин содержательно обусловлено предпосылками такого анализа, условиями и факторами, влияющими на функционирование общественной системы в контексте НТР.

1. Основные элементы и связи научно-производственной цепи меняются кардинально в связи с Четвертой НТР:

- качественно новые *технологии* Индустрии 4.0; соответствующая сетка принципиально новых направлений и *специальностей*, многие из которых требуют *трансдисциплинарных знаний* и умений;

- изменение в *структуре факторов* производства: рост значимости интеллекта, талантов, уникальных способностей, определяющих конкурентоспособность организаций и продуктов, особенно в сегменте высокотехнологичных и наукоемких производств;

- изменение производственных отношений, рост степени тесноты коммуникаций, *сотрудничества* в НИОКР;

- трансформация моделей – бизнеса, реализации проектов, создания инноваций (развитие венчурного бизнеса, открытые инновации, четверная инновационная спираль, расширение круга стейкхолдеров, углубление взаимодействий на основе *общего понимания в создании ценности*).

2. Ускорение темпов и новое качество НТП проявляются в виде ряда устойчивых глобальных трендов:

- усложнение технологий: к примеру, количество микрочипов в устройствах увеличивается ежегодно более чем на треть¹;

- сокращение сроков от идеи до выхода на рынок (видно отчетливо на примере линейки *iPhone*);

- широкое внедрение новых технологий: рост роботизации и автоматизации по 11% в год;

- рост затрат на НИОКР средним темпом в мире по 4,6% в год²;

- увеличение вложений в экономику знаний. В развитых странах Европы она занимает 30% от ВВП, в США 40%, в КНР – до 22%, в то время как в РФ – всего 14% (2019) [1, с. 16].

3. Концепция устойчивого развития, включая 17 целей устойчивого развития, влияет на все стороны экономики, бизнеса, государства, социума на разных уровнях иерархии и территориях, меняет мир и среду функционирования экономических объектов. Применение парадигмы устойчивости предполагает применение знаний на стыке многих дисциплин.

4. Углубление геополитико-экономического кризиса проявляется в виде конфликтов между цивилизациями и санкционного давлени-

¹ The Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation-driven growth? / Dutta, S., Lanvin, B., León, L. R., Wunsch-Vincent, S. Geneva : World Intellectual Property Organization, 2022. – P. 21. URL: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15th-edition.pdf>

² Ibid. P. 21–22.

ния на РФ, значительно усиленного в 2022 г. Десять пакетов санкций отсекают страну от притока передовых технологий, НИОКР, иностранного капитала. В условиях дефицита иностранных технологий, техники, финансовых источников инвестиций придется генерировать их за счет отечественного потенциала природных и человеческих ресурсов, мозгов и творческой смекалки, чтобы произвести не просто аналоги, но превзойти зарубежные образцы, причем наиболее экономным способом, и перейти к массовому производству.

Отсюда вытекает, во-первых, ряд требований к содержанию и ведению учебных курсов: гибкость, системность, трансдисциплинарность; во-вторых, примерный круг технологических и мировоззренческих вызовов, которые следует трансформировать в учебные курсы, способы обучения, конкретные задачи, которые предстоит решать выпускникам вузов и колледжей.

В связи с этим человеческие ресурсы, с одной стороны, рассматриваются как фундамент технологической суверенности РФ и ведущий фактор экономического роста и научно-технологического развития, объективно обусловленный закономерностями мировой динамики в эпоху Четвертой НТР. В РФ создан достаточный человеческий потенциал, задача – не растерять это наше богатство и заложить основу для динамических способностей и преимуществ. С другой стороны, люди, благосостояние их и воспроизводство есть абсолютная цель функционирования экономики и связанных с ней секторов общественной системы, поэтому формирование личностных качеств, затрагивающее такой предмет, как человеческие ценности, мораль, нравственность, должны быть в фокусе преподавателя в любой сфере обучения, причем не только гуманитарным наукам [9, 10].

Анализ современных образовательных трендов

1. **Высокая квалификация** индивидов, таланты, энтузиазм, творческие способности россиян, передаваемые экономике в форме труда – наследие советской образовательной системы, культуры, воспитания, системы ценностей. Удельный вес специалистов с высшим профессиональным образованием в составе занятости лиц в возрасте 15 лет и старше растет: 24,3% (2017); 26,2% (2021), причем 33,4% – женщины. 60% от всех выпускников получили высшее образование (2018–2020).

В РФ доля лиц 15–24 лет, не учащихся и не работающих, сократилась в этой возрастной категории с 15,7% до 10,2% (2001–2021),

что указывает на стремление к обучению и овладению профессией; 94,7% населения получили общее среднее образование¹.

Вместе с этим снижение активности обучения на высоких ступенях в РФ за 2010–2020 гг., измеряемое количеством студентов высшего и среднего профессионального образования к численности населения, контрастирует с ростом (или не снижением) такого индикатора в странах БРИКС и развитых странах, отличающихся значительным уровнем научно-технологического развития: США, Великобритании, Швейцарии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Японии, Франции, Италии². Такую разницу можно объяснить, с одной стороны, повышенным вниманием государства к образованию в этих странах даже на фоне последствий мирового кризиса; с другой – нехваткой такого внимания в РФ и минимальным среди абсолютного большинства стран различием в оплате труда высокого и низкого качества в России, что снижает мотивации учиться в течение 16–17 лет, если хороший сварщик может зарабатывать значительно больше, чем инженер.

Количество выпускников в РФ, в т.ч. с высшим образованием, падает также в силу демографической ямы. Но и степень трудоустройства их снижается: 88,1% (2018); 78% (2020). Кроме того, только 74% выпускников с высшим образованием начинают трудиться по специальности, связанной с полученной в вузе, причем таковых еще меньше, 70,6%, в области естественных наук, технологий, инженерии и математики. Намного меньше доля лиц, получивших среднее профессиональное образование, которые трудятся по специальности³. Можно предположить – по причине неадекватной оплаты труда и отсутствия социальных лифтов.

2. **Таланты** могут дать значительный эффект в генерировании знаний и инноваций. Мы проигрываем в душевом доходе (доказана статистически тесная связь интегрального индекса талантов). Богатство РФ, люди, живут в затрудненных исходных условиях (77-ое место), вовсе непривлекательных для иностранцев (83-ое), но превосходят многих в высшей квалификации (35-ое), в т.ч. в высокой образованности (7-ое) и профессионализме (9-ое) рабочей силы. В целом в росте талантов мы 49-е⁴. В связи с этим актуально как удержание талантов

¹ Рынок труда, занятость и заработная плата. Росстат. 14.09.2022. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries

² Россия и страны мира: 2022 : стат. сб. – Москва : Росстат, 2022. – С. 645–646.

³ Трудовые ресурсы, занятость и безработица. Росстат. 14.12.2021. URL: https://rosstat.gov.ru/labour_force

⁴ The Global Talent Competitiveness Index 2022: The Tectonics of Talent: Is the World Drifting Towards Increased Talent Inequalities? Fontainebleau, France : INSEAD, 2022. – P. 18,

Такие итоги есть проекция проблемной ситуации в образовательной системе РФ, а продолжение наблюдается в экономике.

Мы умеем производить что-то уникальное в единичном экземпляре, плохо тиражируем позитивный опыт, в т.ч. обучения. Тем временем выращенные нами уникальные студенты, таланты покидают страну.

Концентрация интеллектуального потенциала в мегаполисах воспроизводится, мультиплицируется, региональная дифференциация растет.

5. Интенсивность государственного финансирования образования в РФ планировалась к 2020 г. в размере 5,6% ВВП, по факту снижается с 4,1% (2010) до 3,6% (2021); это в 1,3 раза ниже, чем в мире в среднем (рис. 2). Расходы на одного школьника в год: в России – 4,2 тыс. долл. В ОЭСР в среднем – 10 тыс. долл.

Рис. 2. Государственные расходы на образование к ВВП, %
Примечание: РФ – к ВВП (1960–1997); к ВВП (2000–2020)

Источник: построено по данным Правительства РФ, Росстата, Мирового банка, ООН¹

¹ Доклад, о человеческом развитии 2013. ПРООН. – Москва : Весь мир, 2013. – С. 162–165. URL: http://www.mfa.gov.by/upload/HDR_2013_RU.pdf; Российский статистический ежегодник 2022 : стат. сб. – Москва : Росстат, 2022. – С. 189; Стратегия инновационного раз-

6. Вариация **заработной платы** ученых и преподавателей в публичном секторе достигает двух и более раз в зависимости от региона и институциональной принадлежности организации (рис. 3).

Рис. 3. Различия в уровне среднемесячной заработной платы
 Источник: построено по данным Росстата¹

Обсуждение

1. Преимущество в высоком уровне образованности занятых в экономике используется не в полной мере в силу влияния фундаментальных факторов, определяющих ее структуру и функционал: оплаты труда вне зависимости от сложности и качества, системы распределения доходов, бюджетных отношений центра с регионами, общественного непризнания высокой ценности результатов образовательной деятельности, значимости образования и его кадров. Это вызывает негативные эффекты для мотивации, выбора профессии, роста квалификации, рынка труда, структуры занятости. Образуется круг взаимных воздействий, замкнутых на планирование, управление, институциональную среду.

вятия РФ на период до 2020 г. Правительство РФ. URL: <https://ac.gov.ru/files/attachment/4843.pdf>; Human Development Report 1990. UNDP. NY, Oxford : Oxford University Press, 1990. URL: <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1990/>; Human Development Report 2000. NY, Oxford : Oxford University Press, 2000. – P. 214–217. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/261/hdr_2000_en.pdf; The World Bank. DataBank. URL: <https://databank.worldbank.org/source/health-nutrition-and-population-statistics/Series/SE.XPD.TOTL.GD.ZS>

¹ Рынок труда, занятость и заработная плата. Росстат. Офиц. статистика. 23.11.2022. URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor04-21.htm>; https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/itog-monitor_03-2022.htm

2. Для роста, сохранения, удержания, привлечения талантов требуются ресурсы и способности различного типа: материально-технические, финансовые, трудовые, интеллектуальные, эмоционально-энергетические – получаемые образовательной системой от государства и экономики. Разнородность факторов, влияющих на таланты, обуславливает императив системного подхода, во-первых, к образованию как к системе компонентов, взаимно дополняющих друг друга (см. выше в части методологии), образуя основное системное качество образования – целостность. Во-вторых, к организации и функционированию общественной системы в целом, в которой образовательный сектор исполняет роль среды, где формируются и закрепляются стержневые основы человеческого бытия и развития, морально-этические нормы, когнитивные способности, общественный интеллект. Для этого сектора требуются соответствующие ресурсы и способности: со стороны государства – проводить адекватную политику в отношении образования и социума согласно трендам гуманитарно-технологического развития; со стороны экономики – создавать материальную базу, высокопроизводительные рабочие места для выпускников, заинтересовывать будущие кадры, открывая перспективные ниши рынка и оплачивая достойно высококвалифицированный труд и особые способности. Таланты – это не только вопрос получения знаний, но также социальная и институциональная проблема, которую нужно решать, или мы проиграем другим юрисдикциям с благожелательными условиями жизни, деятельности.

3. Способности, мораль, интеллект формируются с трехлетнего возраста, поэтому важно раннее дошкольное воспитание по разнообразным программам. Финны сильны в PISA не только в силу усердия учеников и учителя, но и особенного подхода к обучению. Инклюзия «по-фински» – сочетание равенства и индивидуализации обучения на основе *внимания* к каждому ученику, его особенностям и способностям, гибкости учебных курсов, но не уравнивания до серой массы. К этому располагает социальная политика, равенство возможностей, тщательный подбор преподавателей, атмосфера человеколюбия в образовательной среде, низкая дифференциация доходов в экономике, бесплатность образования и приезда в школу [3, 8].

4. В основном страны, придерживающиеся прорывного или, мягче, заметного продвижения в НТП, не снижают, но увеличивают удельный вес госрасходов на образование в ВВП. Оно рассматривается как драйвер развития экономики и человека. Наблюдается статистически положительная связь результатов PISA в чтении и расходов на об-

разование¹. Напротив, в России госрасходы к ВВП не росли, и только на 2024–2025 гг. в федеральном бюджете намечено увеличение, несоизмеримо малое по сравнению с уровнем развитых и развивающихся стран. При том, что в ряде североевропейских стран открыт бесплатный доступ каждому к любой ступени обучения. (В Канаде бесплатность здравоохранения позволяет индивидам сконцентрировать доходы на получении хорошего образования.)

5. Мотивации преподавателей снижены ввиду неустойчивости (1) оплаты труда, зависимой не от качества труда, но от распоряжения работодателя; (2) положения в штате (контракта) в зависимости от формально исчисляемых метрических показателей; (3) отношения общества к статусу учителя, преподавателя (вызовы со стороны студентов, учеников, родителей); (4) экономической ситуации, социального обеспечения в стране, социально-экономической дифференциации общества.

Задание высшей власти в рамках Проекта академического лидерства активизировать научную деятельность преподавателей вузов при сохранении объема учебной и бюрократической нагрузки (по факту – ее увеличении) ведет не к повышению качества обучения и продвижению науки, но к росту формализации в исполнении и тех, и других функций.

В науке не решен вопрос измерения продукта труда ни преподавателя, ни ученого, поэтому нельзя говорить о его эффективности и распределять ресурсы по формальным признакам. Кроме того, наука и образование – специфическая сфера, при распределении ресурсов к ней не могут быть применены те же самые критерии эффективности, что и к экономике [2, 6].

При таком подходе к образованию на фоне столь же несистемного подхода к здравоохранению теряем преимущество в человеческом развитии: его темпах и качестве (табл. 1), уровне образованности и профессионализма.

¹ PISA 2018 Results, 2019. – P. 66.

Индекс человеческого развития (место)

	1987	1990	2000	2010	2015	2018	2019	2020	2021
Россия	26	27	60	53	50	48	48	49	52
США	19	1	8	12	18	18	18	21	21

Источник: построено по данным ООН¹

Практикуемый подход почти не предполагает такого процесса, как осмысление входящей информации, соизмерение с эволюцией общества, понимание своего места в целостной системной картине мироздания. Такие упущения в школе и вузе, где формируются основы мировоззрения, меняют в худшую сторону менталитет, систему ценностей [9, 10].

Выводы и рекомендации

Анализ современных трендов НТР и образовательных трендов в РФ и за рубежом с системных позиций позволяет осуществить синтез образовательной системы и модификацию согласно требованиям окружающего мира, внутренних особенностей, проблем и задач.

Первое. Из системного понимания образования вытекают базовые составляющие образа ее и соответствующие направления трансформации и институциональной поддержки с системных позиций. Тогда подходить к модификации образования следует с четырех сторон системной его сущности.

1. Образование есть объект создания конкурентных динамических способностей и компетенций в сфере человеческого потенциала, представляющего собой (1) ресурс и решающий фактор экономики; (2) основную цель движения общественной системы. **Объектная система образования** (школы, колледжи, вузы, институты повышения квалификации и переподготовки, учебные программы и сопровождение, оборудование и кадры, а также способы их использования) требуют ресурсов

¹ Доклад о человеческом развитии, 2013; Доклад о человеческом развитии 2021–2022. Времена неопределенности, неустроенные жизни: наше будущее в меняющемся мире. – New York : ПРООН, 2022. – С. 277–278. URL: <https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22ru.pdf>

и усилий адекватно вызовам (а) современного этапа НТР, (б) специфике и задачам РФ.

2. В планировании *проектов в сфере образования* следует руководствоваться результатами системного анализа всех его компонентов плюс окружения: ближнего (в стране, регионе, субъекте РФ) и дальнего (глобальной экономики, трендов НТР). Особенность образования как проекта (в т.ч. проектируемых изменений) состоит в том, что оно не несет и не должно приносить дохода в денежном выражении, оно создает задел роста интеллектуального и в целом человеческого потенциала [6, с. 63].

3. *Процесс образования* – искусство и наука формирования талантов, шкалы ценностей, системного взгляда на мир. Это требует сочетания гибкости и фундаментальности и в учебном курсе дисциплины, и в ее преподавании. Умения и способности преподавателя играют значимую роль. Отсюда следует необходимый механизм – привлекать и сохранять кадры. Средство – разнообразие мотиваций материальных и нематериальных.

4. *Социокультурная и научно-образовательная среда* – фундамент для формирования и закрепления ценностей в общественной системе, духовного мира индивида, интеллекта нации, гармонии отношений в общественной системе. Качество и состояние среды задают предпосылки для совершенствования каждого индивида в профессии и всех сферах его жизни. Ценностные и морально-нравственные аспекты упущены при существующей практике образования. Одна из форм механизма для создания такой среды – лекция плюс семинар, создание атмосферы свободы творчества, системного мышления. Содержание механизма – умело разработанный и искусно преподанный курс дисциплины.

Второе. Инклюзия в образовательном процессе – не подтягивание каждого члена общества до среднего образовательного уровня, но наиболее полное раскрытие уникальных способностей каждого индивида и формирование нравственной личности.

Третье и, наверное, самое актуальное для сегодняшней России, трансформируемой технологически и институционально. Сужение спектра обучающих дисциплин, нацеленное на подготовку кадров узкой специализации, как это подчас практикуется, это не системный подход:

- оно *якобы* способствует более высокому овладению профессиональными навыками и компетенциями (это узкий взгляд);
- не оправдано современными трендами: ускорение НТП, принципиально новое качество технологий, междисциплинарность в

практической деятельности и поисковых научных исследованиях на стыке областей знаний;

- трудно не прогадать в масштабах и содержании подготовки узких специалистов в эпоху стремительной динамики НТР и рынка труда;

- у молодого человека в возрасте 18–23 лет не может сложиться взгляд на подвижный мир и свое место в нем как профессионала узкой направленности; для этого возраста характерен период проб и ошибок, путь исканий; успешно пройти его легче при наличии широкой подготовки, подобной академической – с тем, чтобы далее повышать квалификацию по осознанно апробированному направлению специализации в конкретной узкой области профессии. Многие выпускники меняют специальность, согласно Росстату и иностранной статистике, и это объективная реальность.

В связи с этим основные требования к модификации российской образовательной системы следующие: *преемственная фундаментальность* образовательного процесса в сочетании с *системой непрерывного повышения квалификации и переподготовки*, разветвленной по территории, разнообразной по форме и областям знаний, техники, технологий (в России ощущается заметная нехватка таких структур). Согласование этих направлений – особая задача планирования, управления в сфере образования.

Пора начинать думать по-новому и творить по-новому, готовить студентов к работе, которая еще не существует, учить использовать «технологии, которые еще не изобретены, для того чтобы решать проблемы, о которых мы еще не знаем» [7, с. 11].

Это возможно исключительно при помощи системности обучения, системной организации образовательной системы, системного планирования и управления изменениями, создания соответствующей социокультурной интеллектуальной среды, способствующей раскрытию, привлечению, сохранению талантов в России. Результаты анализа подтверждают рекомендации ведущих ученых [1, 6; 9; 10] усилить внимание к образованию, увеличить ресурсное обеспечение, реформировать на системной основе, скорректировать национальные проекты для решения задач.

Требуется пересмотреть систему оценивания деятельности – как преподавателей, так и учащихся с точки зрения смысловой ее содержательности в сопоставлении с целевым функционалом образовательной системы как части общественной системы.

Прежде всего, нужно внятно сформулировать цель в свете НТР и внутренних задач – чего мы хотим достигнуть при помощи образования, помимо рейтингов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Аганбегян, А. Г.* О приоритетном развитии сферы экономики знаний // Экономическое возрождение России. – 2021. – № 1. – С. 15–22.
2. *Баумоль, У.* Чего не знал Альфред Маршалл: вклад XX столетия в экономическую теорию // Вопросы экономики. – 2001. – № 2. – С. 73–107.
3. *Дубаков, А. В., Оларь, Ю. В., Кузьменкина, Е. В.* Образование в Финляндии: феномен успеха // Мир науки. Педагогика и психология. – 202. – Т. 9. № 2. URL: <https://www.elibrary.ru/LIROFW>
4. *Клейнер, Г. Б.* Системная экономика: шаги развития : монография. – Москва : Научная библиотека, 2021. – 746 с.
5. *Красильникова, Е. В., Никонова, А. А.* Образовательные факторы и качество менеджмента – детерминанты инновационного развития и устойчивости экономических систем // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 33. – С. 38–55. URL: <https://www.elibrary.ru/UGSELZ>
6. *Львов, Д. С.* Управление научно-техническим развитием // Проблемы теории и практики управления. – 2004. – № 3. – С. 59–64.
7. *Льюис, К.* Строительные блоки американских инноваций // Инновационные тренды. – 2011. – № 8. – С. 10–11. URL: http://www.inop.ru/files/innovacionnie_trendi_ru_8.pdf
8. *Уланов, Ф. И.* 7 принципов финского образования. URL: <https://rosuchebnik.ru/material/6-printsipov-finskogo-obrazovaniya/>
9. *Щепетова, С. Е.* Кибернетика, структуры систем управления и качество человеческого капитала. – Москва : Наука, 2021. – С. 40–43.
10. *Щепетова, С. Е., Щепетова, В. Н., Оберемко, Т. В.* Системные проблемы современного образования и науки. – Москва : Наука, 2021. – С. 488-491.